

OTA-ONASI XORIJIY DAVLATLARGA KETGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK HOLATI

Sodiqova Zumradxon Abdunabiyevna

Andijon viloyati Oltinko'l tumani

Inson ijtimoiy xizmatlar markazi

Voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis psixolog

+99850-300-68-87

sodiqovazumradhon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15280702>

Annotatsiya: ushbu maqolada ota-onasi xorijiy davlatlarga ishlash uchun ketgan bolalarning psixologik holati tahlil qilinadi. Bolaning shaxsiy rivojlanishida ota-onaning o'rni, ularning uzoqda bo'lishi natijasida yuzaga keladigan ruhiy muammolar, bu muammolarning sabablari va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maktab va jamiyat tomonidan ko'rsatiladigan psixologik yordamning ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Maqola yosh avlodning sog'lom psixikaga ega bo'lib ulg'ayishi uchun zarur bo'lgan yondashuv va choralarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: psixologik holat, migratsiya, ota-onasiz tarbiya, bola psixologiyasi, ruhiy salomatlik, ota-ona va bola munosabatlari, ijtimoiy yordam, maktab psixologi, depressiya, mehr-muhabbat ehtiyoji.

Bugungi globallashuv jarayonida xalqaro migratsiya tobora keng ko'lamga chiqmoqda. Ko'plab oilalar, ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda, iqtisodiy farovonlikni ta'minlash, uy-joy sharoitini yaxshilash, farzandlariga yaxshi ta'lim va kelajak yaratish maqsadida xorijiy davlatlarga ishlash uchun chiqib ketmoqda. Bu holat o'z-o'zidan ijtimoiy-iqtisodiy hayotga o'zgarishlar kiritadi. Ammo bunday o'zgarishlarning eng muhim va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan jihati — bu bolalarning psixologik holatiga ta'siri hisoblanadi.

Ota-onaning oila ichidagi o'rni, ayniqsa farzandlar tarbiyasidagi roli nihoyatda beqiyosdir. Ota-ona – bu bola uchun nafaqat moddiy ta'minotchilar, balki birinchi navbatda mehr, e'tibor, hissiy barqarorlik va tarbiyaning bevosita manbai hisoblanadi. Aynan ular orqali bola o'zini qadrlangan, sevib ardoqlangan inson sifatida his qiladi. Ota-onaning uzoqda bo'lishi esa bolaning psixologik ehtiyojlarining to'liq qondirilmasligiga, ruhiy muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekiston va boshqa ko'plab mamlakatlarda xorijda mehnat qilayotganlar sonining ko'payishi natijasida, ortida qolayotgan bolalar soni ham ortmoqda. Bu esa ta'lim muassasalari, psixologlar, ijtimoiy xodimlar va jamiyat oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Xususan, bunday bolalarning ruhiy-psixologik holatini chuqur o'rganish, yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash va ularni hal qilish bo'yicha tizimli yondashuvlar zaruratini tug'diradi.

Globalizatsiya, iqtisodiy migratsiya va ishchi kuchining chet elga chiqishi hozirgi zamon jamiyatining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ko'plab oila a'zolari, ayniqsa ota-onalar, iqtisodiy sharoitni yaxshilash maqsadida xorijiy davlatlarga ishlash uchun chiqib ketmoqda. Bu holat jamiyatimizda turli ijtimoiy va psixologik muammolarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, ota-onasidan uzoqda qolgan bolalar psixologik jihatdan qator sinovlarga duch kelishadi. Bu

maqolada ana shunday bolalarning psixologik holati, duch keladigan muammolari va ularni yengib o'tish yo'llari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

1. Ota-onaning muhim roli va ularning yo'qligi oqibatlarini

Ota-onalar bolaning rivojida asosiy tayanch hisoblanadi. Ular nafaqat moddiy ta'minot balki ma'naviy qo'llab-quvvatlash, mehr-muhabbat manbai hamdir. Bola uchun ota-ona bilan bevosita muloqot, e'tibor, qabul qilish va doimiy aloqada bo'lish ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ota-onaning uzoqqa ketishi bolada beqarorlik, yolg'izlik, tashvish, xavotir va depressiv holatlarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalar o'z his-tuyg'ularini to'liq ifodalay olmaganlari bois ichki ziddiyatlarga duch keladilar.

2. Ruxiy muammolar va ularning shakllanish sabablari

Ota-onasidan uzoqlashgan bolalarda bir necha asosiy psixologik muammolar kuzatiladi:

- Tashvish va xavotir: Bola har kuni ota-onasi haqida xavotirda bo'ladi, ularning sog'ligi, xavfsizligi, kelib-kelmasligi haqida ortiqcha o'ylaydi.
- O'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi: Bola o'zini yetarlicha qadrlanmayotgandek his qiladi, bu esa uning ijtimoiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
- Davranishdagi buzilishlar: Ayrim hollarda bolalar tajovuzkor, itoatsiz yoki o'ziga tortilgan bo'lib qoladi. Ular muloqotda injiqlik, jizzakilik yoki sovuqqonlik bilan ajralib turadi.
- Depressiya va yolg'izlik hissi: Bola doimiy ravishda o'zini yolg'iz his qilishi, hayotdan zavqlanmasligi, o'qishga yoki do'stlar bilan muloqotga qiziqishni yo'qotishi mumkin.

3. Ijtimoiy muhit va tarbiya muammolari

Ota-onaning o'rnini ko'pincha bobo-buvilar, qarindoshlar yoki hatto qo'shnilar egallaydi. Biroq ular bolaning ruhiy holatini to'g'ri anglab, unga kerakli darajada mehr bera olmasligi mumkin. O'z navbatida, nazoratsiz qolgan bolalar yomon muhitga tushib qolishi, salbiy guruhlar ta'siriga tushishi ehtimoldan xoli emas.

Ta'lim muassasalarida bunday bolalar bilan individual ishlash, ularning ruhiy holatini kuzatib borish muhimdir. Psixologlar, sinf rahbarlari va ijtimoiy pedagoglar bu borada faol ishtirok etishi lozim.

4. Psixologik yordam va reabilitatsiya choralarining ahamiyati

Ota-onasi xorijda bo'lgan bolalarga nisbatan ijobiy ruhiy-psixologik muhit yaratish zarur. Quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

- Doimiy muloqotni ta'minlash: Texnologiyalar yordamida ota-onalar va bolalar o'rtasidagi aloqa uzilmasligi kerak.
- Maktab psixologlari bilan ish: Har bir maktabda maxsus reja asosida ota-onasi xorijda bo'lgan bolalar bilan alohida ishlash lozim.
- Guruh terapiyalari va motivatsion treninglar: Bunday mashg'ulotlar bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.
- Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash: Davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan bolalar uchun turli madaniy va sport tadbirlarini tashkil etish ruhiy sog'lomlikni ta'minlaydi.

Xulosa

Ota-onaning chet elga chiqishi ijtimoiy-iqtisodiy zarurat bo'lsa-da, bu holat bolaning ruhiy sog'lig'iga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bola o'z hayotida eng ko'p mehr va e'tibor kerak bo'lgan davrda bu ehtiyojdan mahrum bo'lishi salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun

ota-onalar imkon qadar bolalari bilan doimiy aloqada bo'lishlari, maktab va jamiyat esa bu bolalar bilan alohida ishlash tizimini yo'lga qo'yishlari zarur. Shundagina biz sog'lom, barqaror psixikaga ega, kelajakka ishonch bilan qaraydigan yosh avlodni tarbiyalay olamiz.

Ota-onasining xorijiy davlatlarga ishlash maqsadida chiqib ketishi, albatta, oilaning moddiy ahvolini yaxshilashi mumkin, biroq bu holat bolalarning psixologik holatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bola mehr, e'tibor va hissiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lgan eng muhim davrida ota-onadan uzoqlashishi tufayli ruhiy beqarorlik, yolg'izlik, depressiya, tashvish va o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi kabi holatlarga duch keladi. Bunday bolalarni ruhiy qo'llab-quvvatlashda maktab psixologlari, o'qituvchilar, ijtimoiy xizmatlar va qarindoshlar muhim rol o'ynaydi. Bola atrofida ijobiy muhit yaratish, muntazam ravishda ota-onasi bilan aloqa o'rnatish, motivatsion va tarbiyaviy ishlarni yo'lga qo'yish orqali ularning psixologik muvozanatini saqlab qolish mumkin. Shu boisdan jamiyat, ta'lim muassasalari va oilaning har bir a'zosi bu jarayonda faol ishtirok etishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyev I. Sh. & Toshpo'latov A. (2022) O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIKDAN OLDINGI VA KEYING SIYOSIY HAYOTI. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-10, Nov., 2022 31-34b
2. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178.
3. Temirov, J. ., & Toshpo'latov , A. (2023). TYUTOR PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. Наука и инновация, 1(28), 29–32.
4. Umarova , G. ., & Toshpo'latov , A. . (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(10), 49–55.
5. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 30–31.
6. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOIIY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29.